

MUSEO CASA VILAMAJÓ

Experiencia en expansión

PARODI, ANÍBAL

FADU, Udelar, Uruguay

anibal.parodi@gmail.com

RESUMO.

La concreción del proyecto del Museo Casa Vilamajó (MCV) en la que fuera su vivienda propia, construida en el año 1930 en Montevideo, requirió del abordaje de múltiples y variados desafíos.

El primer paso supuso el rastreo de información fidedigna y sobre todos los elementos que definieron la identidad de los ambientes cuando fueron habitados por Vilamajó. Para ello el acceso a registros fotográficos de época, habitualmente esquivos y escasos, se tornó imprescindible. En este proceso, gradualmente se afirmó la convicción de la elocuencia de la imagen como instrumento clave de la investigación, se instaló la que dimos en llamar: metodología de investigación visual por escenas [VSR /*Visual Scene Research*], y se activaron recursos heurísticos específicos: el conocimiento espacial, geométrico y dimensional de la envolvente arquitectónica; el auxilio de una cultura visual informada en todas las escalas de diseño; un amplio entrenamiento en el uso de la analogía como recurso de investigación. Se elaboraron así extensos laminarios que describen exhaustiva y meticulosamente el proyecto de sus interiores equipados, incluyendo las piezas de mobiliario, las obras de arte y los objetos de afecto de sus moradores. En la siguiente etapa, este *dossier* permitió el inicio de la recuperación integral de sus ambientes.

Hoy día el MCV funciona como sede de protocolo de la FADU, es residencia temporal para actividades académicas de distintas disciplinas, recibe visitantes nacionales e internacionales, mantiene vínculos con otras casas-museo y sirve de modelo de gestión para la apertura al público de la Casa del Arq. Antonio Cravotto, construida en 1932, ubicada frente por frente con el museo.

La metodología de investigación depurada a partir del proyecto del Museo Casa Vilamajó fue además aplicada, con muy buenos resultados, en la Casa Curutchet de Le Corbusier en La Plata, Argentina (Patrimonio de la Humanidad, Unesco).

Palavras-chave: VILAMAJÓ, CURUTCHET, MOBILIARIO

1. CRÓNICA DE UN NACIMIENTO

1.1 Julio

Julio Vilamajó, pionero de la arquitectura moderna uruguaya, dejó en sus 53 años de vida una obra extensa y memorable. Comprometido tanto con la historia como con su propio tiempo, no fue el más vanguardista ni el más radical, pero sus proyectos representan la esencia y el compromiso del pensamiento arquitectónico con tal convicción que aún hoy devienen en instrumentos didácticos excepcionales. Fue un proyectista multidisciplinario en una época de particular crecimiento para el Uruguay, en la que se consolidaron aspectos clave de nuestra identidad que sobreviven hasta el presente.

1.2 Julio y la casa

En 1929, cuando los trabajos de construcción de la Rambla Sur de Montevideo estaban aún en curso, Vilamajó, con 35 años, inicia la construcción de su vivienda sobre la Av. Sarmiento. Sin el respaldo de construcciones linderas y ni un solo árbol en la vereda, comienza a erguirse la estructura de la Casa Vilamajó que, con sus cinco niveles se levanta como una atalaya sobre su entorno, conquistando 360º de horizonte. Su macizo volumen perforado con aberturas de formas y tamaños diversos, preanuncian cambios en el carácter de sus espacios interiores de los que el exterior revela muy poco. Como una lluvia magrittiana de diminutos relojes de sol, una trama regular de cuartos de esfera cerámicos (en las cuales reconocemos luego pequeñas proas de barco), proyectan sobre sus fachadas sombras que van mutando a lo largo del día. La sombra de una amplia cornisa bañada en lunares de colores cierra la composición, Desde lo alto y sobre el acceso, un medallón con una mitológica Cabeza de Medusa de Antonio Pena custodia la morada. **Fig. 1**

1.3 Julio y la casa que sueña con ser museo

El temprano fallecimiento de Vilamajó coincidió temporalmente con la inauguración de la sede propia de la Facultad de Arquitectura de la Udelar (Fresnedo Siri y Muchinelli, 1948). Múltiples homenajes a su figura se sucedieron desde entonces, incluyendo una muestra fotográfica sobre su obra en la I Bienal de Arte de San Pablo de 1951. En 1962 el archivo de su estudio pasó a las manos de la facultad. Pero fue en la década de 1970 cuando, a raíz del deceso de su esposa Mercedes, y no existiendo descendencia directa, comenzó a dibujarse en el aire la idea de convertir su casa en museo.

Su hermana, que había conservado buena parte de su obra gráfica, manifestó en vida su deseo de que ese material tuviera como destino el constituir parte del acervo con que se volviera a alhajar la que fuera casa del maestro en la calle Cullen y Sarmiento, de forma de convertirla en Museo Vilamajó. La Sociedad de Arquitectos de Uruguay inició por entonces gestiones para obtener la custodia de la vivienda con ese destino, pero éstas no prosperaron.

El Ministerio de Educación y Cultura la declaró monumento histórico nacional en 1990 pero su destino provisorio como oficina pública no fue abandonado hasta la segunda mitad de esa década.

Fig. 1 Casa Vilamajó. Vista exterior, J.Mandello,1940s.

1.4 Julio, la casa que sueña con ser museo y la Facultad

Es en ese momento que la Facultad de Arquitectura de la Udelar recoge el guante, retoma la iniciativa y conforma un grupo de trabajo para elaborar un proyecto de tutela del bien. Con el apoyo y la sucesión de varios decanos (Otero, Schelotto, Scheps, Danza), este equipo, conformado por docentes del Instituto de Diseño y del Instituto de Historia, integró las tareas de gestión con actividades de asesoramiento técnico, investigación y enseñanza sobre Vilamajó, su pensamiento y su obra.

La oportunidad de reflexionar sobre el proyecto de la casa propia de un arquitecto relevante para la historia de la arquitectura nacional y nuestra facultad, como Vilamajó, sin excluir ninguna de las variables y escalas que configuran su espacio habitable: su inserción en el entorno físico, cultural, temporal; el proceso creativo de quienes colaboraron en su diseño; el estudio de su envolvente, su singular espacialidad exterior e interior; su materialidad y terminaciones; su equipamiento, su mobiliario, luminarias, objetos y obras de arte; su ambientación y las formas de uso que la casa habilita o privilegia, significó un desafío atípico.

1.5 Sueño cumplido

El proyecto inicial de restauración, desarrollado con el aporte de diversos ámbitos de la facultad y la participación activa del Instituto de Diseño debió ser abandonado por falta de recursos suficientes. Afortunadamente, a mediados de la primera década de este siglo, un equipo de la Dirección General de Arquitectura de la propia universidad se hizo cargo y, con recursos cedidos por la Comisión Nacional de Patrimonio y el apoyo de algunas empresas que participaron de la construcción de la vivienda en 1930, lograron recuperar su estructura edilicia, restaurar sus revestimientos, terminaciones, y renovar sus instalaciones. Gracias a un adecuado proyecto de intervención y a la nobleza material de la construcción original, la envolvente arquitectónica terminó de ser recuperada a mediados de 2011, dando paso entonces a las tareas de restauración de sus interiores, de remozamiento de sus jardines y de diseño de su imagen institucional.

El Museo Casa Vilamajó (MCV) se inauguró finalmente en el mes de mayo del año 2012, y se transformó al mismo tiempo en la primera casa moderna en abrir sus puertas al público como museo de sí misma, en el primer museo universitario, y en el primer espacio nacional destinado a la difusión pública del rol del diseño y la arquitectura en la sociedad.

De forma natural y paulatina, el MCV comienza a ser percibido como la "facultad fuera de la facultad". Producto de una especie de desdoblamiento institucional, la nueva sede, el nuevo rol (museo universitario), la nueva escala edilicia y naturalmente los nuevos significados asociados, proyectaron una refrescante dinámica, tan externa como propia, sobre la rutina de nuestra facultad. El museo, sede pequeña, doméstica, permite que la mirada, al focalizarse, se expanda, y que la casa, sinécdoque particular, devenga LA Arquitectura, EL Diseño, EL Proyecto. Desde el inicio el museo funciona como un imán, magnetiza el entorno y genera una dinámica dual centrífuga y centrípeta que atrae y difunde. Todas las expresiones de la cultura se dan cita en un espacio visitado tanto por escolares como por el Premio Pritzker Mendes Da Rocha, Sou Fujimoto, o Barry Bergdoll, curador de arquitectura del MoMA.

2. APORTES AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ASOCIADO

2.1 *Elocuencia de la imagen*

Las disciplinas proyectuales alimentan en buena parte su reflexión mediante el papel omnipresente y estratégico de las imágenes. Estas forman parte indisoluble de nuestras lógicas de pensamiento. El discurso visual tiene la capacidad de aportar precisión a nuestras ideas. Una precisión de un orden diferente al que proporcionan las palabras, pero similar en su valor heurístico y comunicacional. El valor atávico del dibujo en la comunicación de la ideas, presente en el origen de todas las culturas, es preservado por arquitectos y diseñadores como parte integral de su forma de pensar, reflexionar y comunicar.

Es precisamente afirmados en las particularidades de la investigación en arquitectura y diseño, y en el papel esencial que cumplen los discursos visuales en dicho proceso, que manifestamos, nuestra absoluta convicción sobre la elocuencia de la imágenes en la producción y comunicación del conocimiento, sobre su capacidad y eficacia para persuadir o conmovir, para dar a entender algo con viveza.

2.2 *El laminario*

La posibilidad de permanecer largas jornadas dentro de la casa, de observar y una y otra vez cada rincón, en diferentes momentos y bajo distintas condiciones, permitió profundizar en las razones del proyecto desde un amplio espectro de variables. Surgió entonces la necesidad de unificar toda la información recopilada en una serie unitaria de dibujos capaces de describir hasta el más pequeño detalle del espacio doméstico habitado por Vilamajó, su esposa Mercedes y su hermana Estrella.

El trabajo supuso la oportunidad de revalorizar el rol del relevamiento, el dibujo e invirtió el paradigma tradicional del texto ilustrado y propuso a cambio una estructura de laminario anotado. También modificó la jerarquía habitual que privilegia la información fotográfica, y transfirió al dibujo ese papel.

En la elaboración del laminario se integraron técnicas de relevamiento directo e indirecto a partir de material documental textual y visual. En este último caso tuvieron un rol principal las escasas fotografías de época de la casa habitada (en formato impreso) y, dentro de ellas, las provenientes de los registros realizados por Jeanne Mandello en la década de 1940. Fig. 2

Fig. 2 Casa Vilamajó. Los interiores habitados; autoretrato, J.Mandello, 1940s; Caricatura de J.Vilamajó, Peloduro,1948.

Fig. 3 Casa Vilamajó. Corte integral longitudinal equipado hacia Domingo Cullen; Fachada interior del salón comedor hacia la escalera; Planta, alzado y corte de la luminaria del techo del comedor. Dibujos A.Parodi.

Esto permitió no solo documentar adecuadamente la envolvente espacial, sino además y, representar la casa con todos los elementos de equipamiento y ambientación presentes cuando la casa estaba habitada. La atmósfera del espacio vivido se recuperó a partir del registro minucioso del equipamiento fijo, el mobiliario, los objetos de uso cotidiano, las obras de arte, los recuerdos familiares, e incluso el vehículo personal del maestro. La incorporación de información subjetiva propia de la vida cotidiana es matizada a partir de una ulterior decisión sobre la técnica de dibujo a utilizar. Buscando reflejar el carácter riguroso del relevamiento, se decidió optar por una representación técnica codificada en el sistema diédrico ortogonal, y recurrir a una expresión lineal, cuya filigrana negra sobre fondo blanco fuese capaz de otorgar unidad y legibilidad al conjunto. Fig. 3 El dossier gráfico resultante se compone de 33 láminas originales organizadas en tres series. La primera ofrece una descripción general de la casa a través de plantas, cortes y alzados integrales. La segunda aumenta la

escala para describir cada uno de los ambientes de la vivienda. La tercera y última aplica un nuevo zoom sobre el dibujo y se detiene en el diseño de sus muebles y luminarias.

Fig. 4 Casa Vilamajó. El comedor. El interior con los muebles restaurados y reconstruidos. Servicios de medios audiovisuales-Fadu.

Fig. 5 Casa Vilamajó. La escalera y el salón. El interior con los muebles restaurados y reconstruidos. Servicios de medios audiovisuales-Fadu.

El laminario, así concebido, facilitó la comunicación en el proceso de gestión de recursos para el museo, y permitió, por primera vez, contar con gráficos veraces capaces de orientar los trabajos de recuperación a abordar. Fig. 4, Fig. 5

Este proyecto finalizó con la edición del libro *Entre el cielo y el suelo. La casa del arquitecto Julio Vilamajó en Montevideo*, primera publicación exclusiva y específica sobre la vivienda del maestro.

2.3 Visual Scene Research

Años después de la publicación del libro, la misma serie de fotografías que permitió identificar y relevar las principales piezas de mobiliario cobró nueva vida a raíz del hecho fortuito de [re]aparición de sus negativos y la consiguiente posibilidad de su digitalización en muy alta definición. Este hallazgo transformó la serie de imágenes en una fuente documental completamente nueva y reformuló la aproximación metodológica y los instrumentos a utilizar para su análisis. Mandello había congelado en el tiempo un manojo de escenas domésticas que permitían ahora acercamientos inéditos. Las ventanas indiscretas de estos pocos negativos se presentaban como la única fuente de información potencialmente capaz de completar espacios vacantes en el conocimiento de los ambientes de la casa Vilamajó.

Un nuevo proyecto de investigación bautizado [VSR] *Visual (o Vilamajó) Scene Research* vió la luz. El escudriñamiento de las distintas escenas permitió: confirmar la filiación de todas las obras de arte presentes en ellas; reconocer con certeza un importante número de objetos de diseño y, finalmente, abrir la puerta de un universo de información impensado en su biblioteca (espacio, mueble y colección), presente en varias de las tomas. A través de la acción sinérgica de diferentes procedimientos y recursos visuales de investigación, como la manipulación digital de los atributos de la imagen y la complementación de lecturas parciales e incompletas de la información visible en los lomos de los libros, se logró identificar más de 50 títulos y, en la mayoría de los casos, a que ediciones correspondían.

Fig. 6 Visual Scene Research. La Biblioteca (espacio, mueble y colección de libros). Diagramas y fotomontaje, A.Parodi.

Esto habilitó el análisis de sus contenidos y permitió ampliar el mapa de afinidades reconocidas por la bibliografía existente sobre el maestro. Hoy, como consecuencia virtuosa del este proceso se encuentra en marcha el *Proyecto Colaborativo Biblioteca Vilamajó* que busca reconstruir materialmente y devolver a su sitio la colección de libros identificados en las fotografías de Mandello. Fig. 6

3. EXPERIENCIA EN EXPANSIÓN

3.1 Casa Centenario

Al conmemorar sus 100 años, la Facultad de Arquitectura es rebautizada como Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y, para celebrarlo, inaugura la primera muestra conjunta entre el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) y el MCV, dedicada a la obra gráfica del maestro: *Fábrica de Invención* (Aleman, Nieto, Parodi).

En el año 2018, como consecuencia de la sinergia generada por el museo, la FADU inaugura en la propiedad lindera sobre la Calle Sarmiento el *Centro de Posgrados Casa Centenario*, preservando desde entonces la escala de inserción de la casa Vilamajó en el barrio.

3.2 Casa Cravotto

Tomando distancia se puede reconocer el carácter estratégico de la ubicación del MCV: su proximidad con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, con la Facultad de Ingeniería, proyectada también por Vilamajó; con el MNAV; y con la Casa de Antonio Cravotto, otra pieza notable de la arquitectura moderna, ubicada frente al museo y recientemente adquirida también por la facultad. Fig. 7

Fig. 7 - Cravotto (extrema izquierda) y Casa Vilamajó (extrema derecha), 1936, Centro Municipal de Fotografía.

Este año, la facultad ha finalizado un cuidadoso trabajo de restauración edilicia de la casa y se aboca ahora a hacer lo propio con su mobiliario original que, afortunadamente, se conserva en su totalidad. Aprovechando la experiencia del MCV, se ha puesto en marcha el proceso de transformación de la vivienda en Museo Casa Cravotto, con el objetivo de consolidar en la zona un polo cultural vinculado a la arquitectura y el diseño.

3.3 Casa Curutchet

La visita a la Casa Curutchet de Le Corbusier en La Plata deja una huella perdurable. Provoca una ingobernable necesidad de disfrutar, una y otra vez, de su asombrosa *promenade architecturale*. La Curutchet, antes que como una vivienda, suele ser apreciada como una experiencia fenomenológica, espacial y temporal, que roza la perfección. Esta tendencia es además estimulada por algunas circunstancias particulares. La primera es que la casa estuvo habitada durante un período de tiempo muy corto, por lo que su reconocimiento real como espacio doméstico, resultó igualmente breve. La segunda radica en que las pocas imágenes conocidas de sus interiores equipados no han sido demasiado difundidas. La tercera responde a que, desde que se encuentra abierta al público, la obra ha estado casi siempre vacía, sin muebles, sin equipamiento.

En el 2009, el estreno del film *El hombre de al lado* de Cohn y Duprat brindó a los arquitectos un amable recordatorio o incluso una revelación: la existencia de *otra Curutchet*, habitada y desconocida. La dramaturgia de la película activó su identidad doméstica de manera elocuente y tangible, y nos obligó a verla como lo que es: una casa.

Fig.8 Casa Curutchet. Los interiores habitados, H.Coppola,1950s; Caricatura de Le Corbusier, S.Steinberg, 1947.

En el 2012, mientras en Montevideo se inauguraba el MCV, en los muros de la Curutchet aparecieron enmarcadas una serie de fotografías de época que mostraban sus interiores amueblados, con camas, asientos y mesas navegando en sus locales. Con muebles divisores, luminarias, cortinas, objetos cotidianos y obras de arte revelando el uso de los distintos rincones de la casa. Eran registros realizados por el reconocido fotógrafo argentino Horacio Coppola. Fig.8

Este apretado conjunto de circunstancias, desembocó en la identificación de un espacio vacante de información y reflexión acerca de uno de los proyectos de Le Corbusier sobre el cual tanto se había escrito: el diseño de su espacios interiores así como el de los muebles que lo equiparon al momento de apropiación por parte de la familia Curutchet.

Fig. 9 Casa Curutchet. Planta social equipada de la vivienda. Dibujo: D.Cedrés.

Fig. 10 Casa Curutchet. Corte transversal equipado, del las áreas social (inf.) e íntima (sup). Dibujo: D.Cedrés.

Fig. 11 Casa Curutchet. El salón principal, corte longitudinal parcial. Detalles: modular divisor y poltrona Safari de A.Williams. Dibujos: D.Cedrés.

Fig.12 Casa Curutchet. El rincón de conversación desde el comedor, H.Coppola,1950s.

El paralelismo con el trabajo previamente realizado se hizo evidente y la oportunidad de volver a aplicar la metodología inaugurada en la Casa Vilamajó, una necesidad.

Nuevamente las contadas fotografías de época de los interiores habitados de la Casa Curutchet se convirtieron en una de las fuentes principales de información de la investigación. Los aceitados instrumentos heurísticos puestos en marcha tuvieron como resultado un dossier de más de 50 láminas que, a partir de la articulación de información previamente desconocida o dispersa y de un preciso trabajo de reconstrucción gráfica,

describen con detalle los espacios interiores de la casa, y cada una de sus piezas de mobiliario y objetos de diseño. Figs. 9, 10, 11 y 12

Con paciencia y luego de muchos años de trabajo la experiencia del Museo Casa Vilamajó está alimentando la del futuro Museo Casa Cravotto y esperamos que también la reconstrucción material del equipamiento del único proyecto doméstico de Le Corbusier en América.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PARODI REBELLA, Aníbal. *Entre el suelo y el cielo. La casa del arquitecto Julio Vilamajó en Montevideo*. Montevideo, Biblioteca Plural, UCUR-CSIC, Udelar, 1º ed. 2009, 2º ed. 2017.

PARODI REBELLA, Aníbal. *Universo Vilamajó. Vida, Arquitectura, Arte y Diseño*. Montevideo, Fadu, Udelar, 1º ed. 2024.

PARODI REBELLA, Aníbal. "Vilamajó Scene Investigation : [VSI Domingo Cullen 895]" en *Premio Julio Vilamajó : aportes al conocimiento en arquitectura y diseño: edición 2019: puntos de inflexión*. pp 82-99. Montevideo: Fadu, Udelar, 2020.

PARODI REBELLA, Aníbal. "La Curutchet habitada" Revista Summa+ nº189, Diciembre 2021, Bs As Argentina: pp 70-81.

BIOGRAFIA

Aníbal Parodi Rebella es Arquitecto (Udelar-Uruguay) y Doctor en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura y Urbanismo (ETSAM-UPM).

Su tesis doctoral, Escalas Alteradas. La manipulación de la escala como detonante del proceso de diseño, obtuvo el Primer Premio Internacional en la XIX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito.

Es docente desde 1987, y actualmente se desempeña como Profesor Titular del Instituto de Proyecto, dónde desarrolla de manera articulada, enseñanza, investigación y extensión y gestión académicas. Su línea de investigación principal se focaliza en *La elocuencia de la imagen en la producción y comunicación del conocimiento, en Arquitectura y Diseño*.